

The logo for 'matís' is displayed in white lowercase letters on a solid blue rectangular background.

Neytendakönnun um saltfisk: áhrif saltmagns á upplifun neytenda

Consumer liking of desalted cod containing different levels
of salt concentration

Kolbrún Sveinsdóttir
Aðalheiður Ólafsdóttir
Cecile Dargentolle

Skýrsla/Report Matís nr. 15-25

Október 2025
ISSN 1670-7192
DOI nr. 10.5281/zenodo.17542083

Titill / Title	Neytendakönnun um saltfisk: áhrif saltmagns á upplifun neytenda		
Höfundar / Authors	Kolbrún Sveinsdóttir, Aðalheiður Ólafsdóttir, Cecile Dargentolle		
Skýrsla / Report no.	15-25	Útgáfudagur / Date:	15.10.2025
Verknr. / Project no.	62743		
Styrktaraðilar /Funding:	AG-Fisk, NORA		
Ágríp á íslensku:	<p>Saltfiskur hefur í aldaraðir verið ein mikilvægasta útflutningsvara Íslendinga og á sér djúpar rætur í sögu og matarmenningu þjóðarinnar. Þrátt fyrir það er þekking og neysla á saltfiski innanlands takmörkuð, einkum meðal yngri kynslóða. Neytendakönnun sem Matís framkvæmdi árið 2019 sýndi skýrt að áhugi og neysla minnkaði eftir aldri, og að saltfiskur væri oft talinn of saltur. Þessar niðurstöður vöktu þörf fyrir ítarlegri könnun á upplifun neytenda af saltfiski með mismunandi saltstyrk.</p> <p>Í verkefninu Saltfiskkræsingar, sem er þriggja ára norrænt samstarf Íslands, Noregs og Færeyja, var framkvæmd neytendakönnun sumarið 2025. Markmið hennar var að kanna hvernig saltmagn í útvötnuðum saltfiski hefði áhrif á geðjun og upplifun neytenda, og hvort munur væri eftir aldri. Þátttakendur voru annars vegar 18–35 ára og hins vegar 55–75 ára. Alls tóku 106 þátt í könnuninni, og smökkðu saltfisk sem var mis saltur (~1,1%, ~1,7% og ~2,5%). Metin var heildargeðjun, saltbragð og hentugar matreiðsluaðferðir, auk þess sem þátttakendur svöruðu spurningum um þekkingu, reynslu og neyslunetur tengdum saltfiski.</p> <p>Niðurstöðurnar gefa mikilvægar vísbendingar um að útvatnaður saltfiskur sem inniheldur um ~2,5% salt sé of saltur, sérstaklega að mati yngri neytenda, en að ~1,1% saltstyrkur sé of lágur. Saltmagn hefur afgerandi áhrif á geðjun og um 1,7% saltstyrkur virðist vera hæfilegt jafnvægi milli bragðs, áferðar og væntinga neytenda.</p> <p>Mikil dreifing í svörum sýnir að ekki er til eitt „rétt“ saltmagn, heldur þarf að huga að fjölbreyttu vöruúrvali sem höfðar til ólíkra hópa. Þekkingar- og reynslumunur á milli kynslóða kallar á aukna fræðslu og kynningu, sérstaklega með áherslu á að gera saltfisk aðgengilegan og áhugaverðan fyrir yngra fólk.</p>		
Lykilorð á íslensku:	Saltfiskur, neytendakönnun, saltbragð, geðjun, viðhorf		

<p><i>Summary in English:</i></p>	<p>Salt-cured fish has long been one of Iceland’s most valuable export products, yet domestic knowledge and consumption remain limited, particularly among younger generations. A consumer survey conducted by Mátis in 2019 indicated declining interest with age and frequent perceptions of the product as overly salty. To address these issues, a consumer test was carried out in 2025 within the Trendy-Cod project, a three-year Nordic collaboration between Iceland, Norway, and the Faroe Islands.</p> <p>The consumer survey aimed to evaluate consumer perceptions of desalted fish with different salt levels and to identify potential generational differences. A total of 106 participants, aged 18–35 and 55–75, assessed fish samples with ~1.1%, ~1.7%, and ~2.5% residual salt. Participants rated overall liking, saltiness, and preferred cooking methods, and provided information on their knowledge and consumption habits.</p> <p>Findings show that salt level strongly influences liking. Fish with ~2.5% salt was often considered too salty, particularly by younger consumers, whereas ~1.1% was judged too bland. A concentration around 1.7% appears to represent the best compromise between taste, texture, and consumer expectations. The results highlight the need for diversified product ranges and improved education to increase acceptance, especially among younger consumers.</p>
<p><i>English keywords:</i></p>	<p><i>Desalted cod, consumer survey, salty taste, liking, attitudes</i></p>

Efnisyfirlit

1	Inngangur	1
2	Markmið	2
3	Framkvæmd	2
	3.1 Neytendakönnun	2
	3.2 Saltfiskur fyrir neytendakönnun	3
	3.3 Saltmælingar	4
	3.4 Tölfræðiúrvinnsla	4
4	Niðurstöður	5
	4.1 Saltmælingar	5
	4.2 Þátttaka í könnun	5
	4.3 Geðjun	6
	4.4 Viðhorf og neysluhegðun	8
5	Umræður	13
6	Ályktanir	15
7	Þakkir	16
8	Heimildir	16
9	Viðauki I – Neytendakönnun um saltfisk	17

1 Inngangur

Löng hefð er fyrir vinnslu saltfisks hér á landi, og hefur saltfiskurinn verið samofinn sögu Íslendinga og matarmenningu í árhundruð (Lúðvík Kristjánsson, 1985). Í dag er útflutningur á fullsöltuðum fiskafurðum á meðal verðmætustu útflutningsvara Íslendinga. Mestur hluti útflutts saltfisks fer til Spánar, Portúgals, Ítalíu, Grikklands og Brasilíu en í þessum löndum hefur skapast löng og mikil hefð fyrir neyslu saltfisks sem lúxusvöru á veitingarhúsum og eins hjá hinum almenna neytenda.

Almenn þekking og neysla á saltfiski hér í heimalandi saltfisksins er ekki upp á marga fiska, sérstaklega ekki meðal yngri kynslóða. Þetta kom skýrt fram í netkönnun sem framkvæmd var af Matis árið 2019 og ríflega 500 íslenskir neytendur svöruðu. Niðurstöðurnar sýndu að þekking, áhugi og neysla á saltfiski fer minnkandi með lækkandi aldri. Einungis um 29% þátttakenda á aldrinum 18-29 ára borðuðu saltfisk einu sinni á ári eða oftár en samsvarandi hlutfall fyrir elsta hópinn, 60-70 ára, var um 94%. Helstu ástæður þess að borða ekki saltfisk var að fólki fannst hann ekki góður, hann væri of saltur, það væri skortur á framboði, lítil hefð fyrir saltfiski, o.s.frv. (Aðalheiður Ólafsdóttir og Kolbrún Sveinsdóttir, 2019).

Til að efla þekkingu, bæta ímynd og auka neyslu á saltfiski þarf að kynna hann betur og gera sýnilegri, ekki síst meðal yngri aldurshópa. Til að styrkja stöðu saltfisksins, með sína löngu hefð, sögu og tengsl við íslenskt lífsviðurværi, er mikilvægt að efla virðisbætur í heild sinni, frá framleiðendum og smásöluáðilum, til matreiðslufólks og neytenda. Með þetta að markmiði var verkefnið *Saltfiskkræsingar sett af stað*. *Saltfiskkræsingar* var þriggja ára samstarfsverkefni 16 aðila frá Íslandi, Noregi og Færeyjum. Samstarfsaðilar verkefnisins eru eftirfarandi: Frá Íslandi; Matis, Grímur kokkur, Klúbbur Matreiðslumeistara, Menntaskólinn í Kópavogi og Íslenskir saltfiskframleiðendur; frá Noregi: Møreforsking Ålesund, Atlanterhavsparken, Brodrene Sperre, Destinasjon Ålesund og DryTech; frá Færeyjum; Gutti Winther, Kosin, Leif Sorensen, Vadhorn og Visit Faroe Islands.

Niðurstöður fyrri verkefna og innan verkefnisins *Saltfiskkræsingar* bentu til þess að helstu hindranir fyrir neyslu saltfisks séu að saltfiskur sé talinn of saltur. Til að mæta þessum áskorunum og auka möguleika á að kynna saltfisk fyrir breiðari hópi neytenda, var mikilvægt að framkvæma neytendapróf á útvötnuðum saltfiski með mismunandi saltmagni. Með slíku prófi má meta hvaða saltmagn fellur best að smekk og væntingum neytenda og nýta niðurstöðurnar til að þróa vörur sem styrkja ímynd saltfisks, auka fjölbreytni í framboði og stuðla að því að yngri kynslóðir tileinki sér neyslu hans í ríkari mæli.

Skýrsla þessi lýsir framkvæmd og niðurstöðum neytendakönnunar á saltfiski.

2 Markmið

Markmið könnunarinnar var að kanna upplifun neytenda af saltfiski með mismunandi saltstyrk og viðhorf til saltfisks. Niðurstöður úr netkönnun frá því 2019 gáfu til kynna að mikill munur væri eftir aldri á viðhorfi, þekkingu, neyslu og geðjun á saltfiski, og að yngri neytendur vildu almennt minna saltan fisk en þeir eldri. Stefnt var að því að saltstyrkur fisksins sem notaður var í könnunni yrði um 0,8-1,0 %, 1,4-1,6% og 2,5-2,8% í hópunum þremur. Ástæða þess að þessir saltstyrkir voru valdir var að þeir tveir lægri samsvöruðu æskilegum saltstyrk byggt á upplýsingum um saltstyrk eftir útvötnun í markaðslöndum sem og heilsusjónarmiðum. Hæsti saltstyrkurinn samsvarar styrk í útvötnuðum saltfisk á innanlandsmarkaði¹.

Þessi rannsókn kannar hvort munur sé á því hversu mikið saltan fisk neytendur vilja og hvort munur sé eftir aldri. Því var könnunin takmörkuð við þátttakendur 35 ára og yngri (yngri aldurshópur) og 55 ára og eldri (eldri aldurshópur).

3 Framkvæmd

3.1 Neytendakönnun

Neytendakönnun var framkvæmd fyrir verkefnið „Saltfiskkræsingar“ í júní til ágúst 2025. Könnunin var framkvæmd í skynmatsaðstöðu Matís, Vínlandsleið 12.

Þátttakendur voru fengnir með því að senda tölvupóst á neytendalista Matís og með auglýsingum á fréttaveitu Matís og samfélagsmiðlum 12.-28. ágúst (mynd 1). Auglýsingin á síðu Matís rataði jafnframt í fréttamiðil sem fjallar um sjávarútvegstengd málefni þann 12. ágúst. Í auglýsingunni var tengill á skráningarsíðu fyrir þá sem vildu taka þátt í könnuninni. Skráningarsíðan var sett upp í forritinu AcuityScheduling þar sem boðið var upp á nokkrar tímasetningar 21. og 22. ágúst fyrir eldri hópinn (55-75 ára) og 28. og 29. ágúst fyrir yngri hópinn (18-35 ára). Könnunin var prufukeyrð í júlí með þátttöku starfsfólks Matís sem uppfyllti skilyrði fyrir þátttöku og tengdust ekki verkefninu. Könnunin var keyrð með forritinu SurveyMonkey og var engum persónugreinanlegum gögnum safnað í henni. Skilyrði fyrir þátttöku voru að vera á aldrinum 18-35 ára eða 55-75 ára. Nöfn þriggja þátttakenda voru dregin út eftir að könnuninni lauk og fékk hver þeirra gjafabréf að verðmæti 25.000 kr. Boðið var upp á kaffi, gosdrykki og bakkelsi að þátttöku lokinni.

Þátttakendur byrjuðu á að smakka þrjá bita af saltfiski, einn af hverjum saltstyrk, og svara því hvernig þeim fyndist þessi saltfiskur, hvað þeim fyndist um saltbragð af honum og hvernig þeir myndu helst

¹ <https://kronan.is/vara/00600497-ekta-utvatnadur-saltfiskur>

matreiða hann. Einnig var gefinn kostur á að gera athugasemdir við hvern saltfiskbita. Eftir mat á saltfiskinum var spurt út í viðhorf til saltfisks almennt, matreiðslu, þekkingu, æskilegan styrk á saltbragði, og aðgengi. Því næst var spurt út í tíðni á saltfiskneyslu og ef þátttakandi borðar sjaldan eða aldrei saltfisk var hann spurður út í orsakir þess. Spurt var hvar þátttakendur kaupa og borða saltfisk. Þá var spurt um viðhorf til saltbragðs á þeim saltfiski sem almennt er í boði á Íslandi. Því næst var spurt hvernig fólk matreiðir oftast saltfisk. Að lokum var spurt um kyn, aldur og hvort viðkomandi hefði einhverjar athugasemdir um könnunina. Uppsetning neytendakönnunarinnar er sýnd í viðhengi I.

Viltu smakka saltfisk og eiga möguleika á að vinna 25.000 kr. gjafabréf?

Matís leitar að þátttakendum í neytendakönnun um saltfisk!

Könnunin tekur aðeins 20 mínútur – þú smakkar 3 tegundir af saltfiski og svarar stuttum spurningalista.

Að lokinni þátttöku bjóðum við upp á kaffi og bakkelsi!

Staðsetning: Matís, Vínlandsleið 12, Grafarholti

3 heppnir þátttakendur fá gjafabréf að verðmæti 25.000 kr.

Hverjir geta tekið þátt?

- Aldur 18–35 ára → mæta **28. eða 29. ágúst** (nokkrar tímasetningar í boði)
- Aldur 55–75 ára → mæta **21. eða 22. ágúst** (nokkrar tímasetningar í boði)

Engar persónugreinanlegar upplýsingar verða tengdar svörum í könnuninni.

Spurningar? Hafðu samband við:

Aðalheiði Ólafsdóttur – adalheiduro@matís.is

 Skráðu þig hér: [skráningartengil]

Mynd 1: Auglýsing um neytendakönnunina á Facebook.

3.2 Saltfiskur fyrir neytendakönnun

KG Fiskverkun útvegaði 27 fullverkaða saltfiskhnakka í maí 2025 fyrir neytendakönnunina, alls 12,2 kg. Meðalþyngd hnakkana var 451 ± 44 g.

Útvötnun

Fyrir útvötnun var hnökkum skipt upp í þrjá hópa eftir þyngd, til að jafna þann tíma sem þyrfti til útvötnunar þannig að í hópnum sem átti að innihalda lægsta saltstyrkinn eftir útvötnun voru minni hnakkar (meðalþyngd = 416 g) en þeir hnakkar sem nota átti í hópinn sem innihéldi hæsta saltstyrkinn eftir útvötnun voru stærri (meðalþyngd = 494 g). Meðalþyngd hnakka í hópnum sem innihalda átti saltstyrk í meðallagi var 453 g. Útvötnun fór þannig fram að hver hópur var settur í kör með vatni (hlutfall 1 hnakkar á móti 3 hlutum vatns. Skipt var um vatn eftir 36 klukkustundir, 24 klukkustundir og aftur í 24 klukkustundir. Breytingar í þyngd voru skráðar fyrir hvern hnakka ásamt saltinnihaldi í vatni áður en skipt var um vatn í hvert skipti. Gerð var saltmæling í þrísýni úr hverjum hóp og sýnahóparnir

frystir og geymdir við -18°C í 1 og 3 mánuði til þar til undirbúningur fyrir neytendakönnun hófst hverju sinni.

Niðurstöður saltmælinganna sýndu að saltinnihald var of breytilegt innan hópanna og ekki innan þeirra marka sem stefnt var að. Sýni sem mæld voru úr hópnum sem átti að hafa lægsta saltstyrkinn innihéldu á bilinu 1,1-1,7% salt, millihópurinn innihélt 1,6-3,5% salt og hópurinn sem átti að hafa hæsta saltstyrkinn innihélt 2,1-2,7% salt.

Til að stilla betur saltstyrk í fiskinum voru hnakkar teknir úr frysti og þíddir yfir nótt í kæli ($0-2^{\circ}\text{C}$) á mánudegi í sömu viku og könnunin var framkvæmd. Því næst var hann lagður í pækil eftir því hver saltstyrkur átti að vera. Fiskur sem átti að vera minnst saltur var lagður í 0,8% pækil, sá sem átti að vera í meðallagi saltur var settur í 1,7% pækil en sá mest salti í 2,7% pækil. Saltfiskurinn lá í pæklinum í kæli fram að neytendakönnun sem var framkvæmd á fimmtudegi og föstudegi, þ.e. tvo til þrjá sólarhringa.

Undirbúningur sýna

Sýni voru útbúin þannig að fiskurinn var roðflettur og beinagarður skorinn frá. Því næst voru um 20-30 g bitar skornir úr stykkinu og settir í álform sem merkt voru með þriggja stafa númeri. Reynt var að hafa alla bita sambærilega fyrir hvern þátttakanda til að lágmarka áhrif frá mismun eftir því hvar þeir væru teknir úr hnakkanum. Bitarnir voru soðnir í gufu í 5 mínútur rétt fyrir könnunina, boxum lokað með plastloki og sýnunum haldið heitum þar til þau voru borin fram fyrir þátttakendur sem mátu bitana beint úr álboxunum. Röð sýna var tilviljunarkennd.

3.3 Saltmælingar

Mælingar á saltstyrk í saltfiskinum voru framkvæmdar á efnastofu Matis með AOAC-Titrino aðferð (AOAC, 2000, 17th ed no 976.18). Fyrir saltmælingar voru þrjú sýni (um 30 g hvert) tekin úr hnökkum eftir útvötnun úr hverjum hópi og tvö sýni (um 30g hvert) úr hverjum hópi áður en kannanir hófust, alls þrisvar.

3.4 Tölfræðiúrvinnsla

Tölfræðiúrvinnsla var unnin þannig að fyrir niðurstöður um geðjun voru hópar bornir saman með One Way Anova. Kruskal-Wallis próf var notað á óparametrísk gögn svo sem niðurstöður úr JAR prófi (Just About Right), og svör við spurningum um neyslu, þekkingu, viðhorf og kaup á saltfiski. Duncan's eftirpróf var notað til að greina betur mun milli hópa. Munur var talinn martækur ef $p \leq 0,05$. Excel var notað við uppsetningu grafa.

4 Niðurstöður

4.1 Saltmælingar

Minnst salti fiskurinn, sem var settur í 0,8% pækil, hafði saltstyrk á bilinu 0,8% til 1,3% en meðaltal var 1,1%. Saltstyrkur fyrir meðalsalta fiskinn var á bilinu 1,6% til 1,8% og var meðaltal 1,7% en saltasti fiskurinn hafði saltstyrk á bilinu 2,4% til 2,8% og var meðaltal um 2,5%.

Til einföldunar er í skýrslunni rætt um saltfiskhópa út frá meðalsaltstyrk, þ.e. minnst salta fiskinn sem „1,1%“, meðalsaltan fisk sem „1,7%“ og saltasta fiskinn sem „2,5%“.

4.2 Þátttaka í könnun

Á samfélagsmiðlum birtist auglýsingin 3.885 manns (6.835 birtingar) á aldrinum 55-75 ára og 445 af þeim smelltu á tengilinn. Í fyrstu birtist auglýsingin 9.025 manns á aldrinum 18-35 ára (21.540 birtingar) og 390 manns smelltu á tengilinn. Könnunin var stöðvuð en síðan sett af stað aftur og birtist þá aðeins yngri hópnum, 7.857 manns (11.528 birtingar) og 125 þeirra smelltu á tengilinn. Alls tóku 108 manns þátt í könnuninni en einungis var unnið með niðurstöður frá þátttakendum sem luku könnuninni en þeir voru 106 talsins. Kynjaskipting var þannig að karlar voru 47% þátttakenda, konur 50% en 3% þátttakenda skráðu annað kyn. Kynjaskipting milli hópa var mjög jöfn, helmingur þátttakenda í báðum aldurshópum voru konur. Í eldri hópnum var hlutfall karla 48% en 46% í þeim yngri en restin skráði annað kyn. Skipting þátttakenda eftir helstu bakgrunnsbreytum er sýnd á mynd 2.

Mynd 2. Skipting þátttakenda í neytendakönnun um saltfisk eftir kyni og aldri, og því hvort viðkomandi var starfsmaður Matís eða utanaðkomandi (n=106). Yngri = yngri aldurshópur (18-35 ára); eldri = eldri aldurshópur (55-75 ára).

4.3 Geðjun

Könnunin hófst á því að þátttakendur mátu þrjár gerðir af saltfiski, missöltum. Almennt fannst þátttakendum saltfiskurinn góður, en munur var eftir aldri og gáfu eldri þátttakendur fiskinum hærrí einkunn ($p=0,050$) (mynd 3). Ekki fannst munur eftir kyni þátttakenda.

Mynd 3. Geðjun á saltfiski. Meðaltöl og staðalfrávik fyrir yngri (18-35 ára; $n = 54$) og eldri (55-75 ára; $n = 52$) þátttakendur eftir saltstyrk í fiski. Spurning: **Hvernig finnst þér saltfiskur nr. XXX?** 1 = mjög vondur, 5 = hvorki vondur né góður, 9 = mjög góður.

Ekki var munur milli aldurshópa eftir mati á saltbragði fyrir saltfisk með 1,1% meðalsaltstyrk og 1,7% saltstyrk (mynd 4). Flestum fannst of lítið saltbragð vera af saltfiski með 1,1% saltstyrk og flestum þótti saltbragð af saltfiski með 1,7% salti og 2,5% salti hæfilegt. Hins vegar voru fleiri sem þótti fiskur með 2,5% saltstyrk of saltur. Ekki var munur milli aldurshópa nema fyrir fisk með 2,5% salti en 41% yngri þátttakanda þótti hann of saltur ($p = 0,019$). Mikill munur er á því hvað fólki finnst vera hæfilegt saltbragð af saltfiski.

Mynd 4. Tíðni svara á JAR (just about right) skala fyrir saltbragð af saltfiski með 1,1%, 1,7% og 2,5% saltstyrk. Spurning: **Hvað finnst þér um saltbragðið af þessum saltfiski?** Svarmöguleikar: alltof lítið, of lítið, hæfilegt, of mikið, alltof mikið. Svör fyrir „alltof lítið“ eru flokkuð með „of lítið“. Svör fyrir „alltof mikið“ eru flokkuð með „of mikið“. Eldri = 55-75 ára ($n = 52$); yngri = 18-35 ára ($n = 54$).

Nokkur munur var á athugasemdum þátttakenda eftir saltstyrk (tafla 1). Fyrir fisk með 1,1% saltstyrk var áberandi fjöldi athugasemda varðandi að hann væri bragðlaus og ekki nógu saltur (14). Hins vegar voru líka margar athugasemdir varðandi seiga áferð (13). Einnig voru fjórar athugasemdir um að hann væri ekki bragðgóður og tvær athugasemdir um að þetta væri ekki eins og venjulegur saltfiskur. Athugasemdir við saltfisk með 1,7% saltstyrk voru flestar í þá átt að hann væri bragðgóður. Nokkrar athugasemdir voru í þá átt að hann væri vatnskenndur (3). Athugasemdir varðandi fisk með 2,5% saltstyrk voru flestar um að hann væri of saltur (17). Hins vegar voru tvær athugasemdir varðandi passlegt saltmagn og ein um of lítið salt.

Tafla 1. Spurning: „Hefur þú einhverjar athugasemdir varðandi þennan saltfisk?“ Taflan sýnir fjölda athugasemda þátttakenda eftir flokkun, fyrir saltfisk með 1,1%, 1,7% og 2,5% saltstyrk.

Lýsingar þátttakenda	1,1%	1,7%	2,5%
BRAGÐ			
ekki bragðgóður	4	0	0
bragðgóður	0	10	3
ekki nógu saltur , bragðlaus, bragðlítill	14	1	1
bragðmildur	3	3	0
rétt saltmagn	2	1	2
of saltur	0	4	17
ÁFERÐ			
góð áferð	3	3	0
slæm eða skrítn áferð	2	2	0
safaríkur	0	0	1
ekki eins og saltfiskur	2	0	0
vatnskenndur	0	3	0
gúmmíkenndur	0	3	2
mjúkur	2	5	1
seigur	13	4	0

Saltstyrkur í fiskinum virðist hafa áhrif á það hvað þátttakendur telja æskilega eldunaraðferð fyrir hann. Fleiri vilja sjóða saltasta fiskinn (2,5%) heldur en hina tvo saltminni (mynd 5). Fleiri í yngri hópnum vita ekki hvernig á að elda fiskinn. Eldri hópurinn nefnir ofnbökun oftast sem eldunaraðferð heldur en sá yngri.

Mynd 5. Tíðni svara við spurningunni „Hvaða matreiðsluáferð finnst þér henta best fyrir þennan saltfisk?“

4.4 Viðhorf og neysluhegðun

Neysla á saltfiski

Ekki var munur á saltfiskneyslu eftir aldri þátttakenda (mynd 6). Flestir borða saltfisk einu sinni til ellefu sinnum á ári, eða 67% til 68%. Um 17% eldri þátttakenda borða saltfisk sjaldnar en einu sinni á ári en samsvarandi hlutfall fyrir yngri hópinn er 9%. Fáir borða saltfisk þrisvar í mánuði eða oftar (2% til 4%). Nokkuð stór hluti yngri þátttakenda borðar saltfisk einu sinni til tvisvar í mánuði, eða 22% en samsvarandi hlutfall fyrir eldri hópinn er 12%.

Mynd 6. Tíðni svara við spurningunni „Hversu oft borðar þú saltfisk?“ eftir aldurshópum.

Viðhorf

Almennt fannst þátttakendum í saltfiskkönnuninni saltfiskur góður. Nokkur munur var eftir aldri á svörum við spurningum varðandi viðhorf til saltfisks, þekkingu á verkun og eldamennsku, og hvar saltfiskur er keyptur og borðaður (myndir 7, 8 og 9). Fleiri í eldri hópnum finnst saltfiskur almennt góður (mynd 7) (munur á mörkum marktækis, $p = 0,068$). Eldra fólkið hefur einnig meiri þekkingu á saltfiski ($p = 0,000$). Það er mun líklegra til að prófa nýjar uppskriftir með saltfiski, kann betur að elda saltfisk, er líklegra til að kunna að útvatna hann ($p = 0,000$) og veit frekar hvar hægt er að fá góðan saltfisk á Íslandi ($p = 0,025$). Báðir aldurshópar eru jafnlíklegir til að elda saltfisk alltaf á sama hátt ($p = 0,210$). Fáir en þó einhverjir verka sinn eigin saltfisk. Ekki var munur milli aldurshópa á því hvort þátttakendum finnst saltfiskur almennt of saltur ($p = 0,300$) eða því hvort fólki finnst eiga að vera „almennilegt saltbragð“ af saltfiski ($p = 0,608$). Fáum finnst saltfiskur almennt vera of saltur og meirihluta finnst eiga að vera „almennilegt saltbragð“ af saltfiski. Ekki var heldur munur eftir aldri í því hvað þátttakendum finnst um saltbragð af þeim saltfiski sem oftast er í boði ($p = 0,449$). Flestum finnst saltbragð almennt vera hæfilegt en hins vegar sést greinilega á mynd 10 hversu mismunandi skoðanir eru á saltbragði af þeim fiski sem almennt er í boði.

Flestir borða saltfisk heima. Eldri þátttakendur borða saltfisk oftast heima ($p = 0,002$) eða á veitingastöðum ($p = 0,000$) heldur en þeir yngri. Hins vegar borða þeir yngri saltfisk oftast í mótuneytum ($p = 0,017$). Eldri hópurinn kaupir oftast fisk í fiskbúðum ($p = 0,000$), á veitingastöðum ($p = 0,000$) og í matvöruverslunum ($p = 0,040$) en yngri hópurinn er líklegri til að kaupa saltfisk í mótuneytum ($p = 0,069$).

Mynd 7. Tíðni svara við spurningunni „Hversu vel eða illa eiga eftirfarandi fullyrðingar við um þig?“ skipt eftir aldurshópum (yngri = 18-35 ára, eldri = 55-75 ára)

Mynd 8. Tíðni svara við spurningunni „Hvar borðar þú saltfisk?“ skipt eftir aldurshópum (yngrri = 18-35 ára, eldri = 55-75 ára)

Mynd 9. Tíðni svara við spurningunni „Hvar kaupir þú saltfisk?“ skipt eftir aldurshópum (yngrri = 18-35 ára, eldri = 55-75 ára)

Mynd 10. Tíðni svara við spurningunni „Hvað finnst þér oftast eiga við um saltbragð af þeim saltfiski sem almennt er í boði?“ eftir aldurshópum (yngri = 18-35 ára, n = 54, eldri = 55-75 ára, n= 52)

Algengasta aðferð við matreiðslu hjá þátttakendum er að sjóða fiskinn og bera fram með kartöflum, rúgbrauði, rófum og/eða gulrótum, smjöri og/eða hamsatólg (tafla 2). Tveir nefna einnig að mjólk sé drukkin með soðnum fiski. Margir ofnbaka einnig saltfisk og/eða steikja á pönnu og uppskriftir frá suðrænum löndum, Ítalíu, Spáni og Portúgal, eru einnig vinsælar. Eldri þátttakendur hafa meiri reynslu af því að elda saltfisk og mun fleiri yngri þátttakendur hafa aldrei matreitt saltfisk. Karlar eru líklegri en konur til að sjóða saltfisk en konur líklegri til að baka hann í ofni eða pönnusteikja.

Tafla 2. Fjöldi svara við spurningunni „Hvernig matreiðir þú oftast saltfisk? Vinsamlegast lýsið í grófum dráttum matreiðsluaðferðum og meðlæti“ eftir aldurshópum og kyni. Lýsingar þátttakenda voru flokkaðar eftir algengustu aðferðum. Meðtaldar eru allar aðferðir sem hver þátttakandi lýsti (oft fleiri en ein matreiðsluaðferð). Þeir sem merktu við „annað“ þegar spurt var um kyn voru ekki hafðir með í úrvinnslu eftir kyni.

Matreiðsla	eldri	yngri	karl	kona
ofnbakaður	14	11	9	15
soðinn	24	21	27	18
miðjarðarhafsuppskriftir	9	4	7	6
alls konar	4	0	1	3
pönnusteiktur	10	2	3	9
aldrei matreitt	0	11	5	6

Ástæður fyrir því að fólk borðar sjaldan saltfisk eru margvíslegar (tafla 3). Tvær athugasemdir eru varðandi salt, að það sé of mikið og að salt sé óhollt. Nokkrar eru í þá átt að viðkomandi finnist hann ekki góður eða lyktin vond.

Tafla 3. Ástæður fyrir því að þátttakendur borða sjaldan eða aldrei saltfisk.

kyn	aldur	Hver er ástæðan fyrir því að þú borðar sjaldan saltfisk?
kona	21	Finnst hann vanalega ekki nógu góður og kaupir því hann aldrei borða hann eingöngu ef boðið er upp á hann t.d. í matarboðum.
kona	27	Mér finnst lyktin festast í húsinu en finnst gaman að borða á Þorrablótum
karl	28	Borða almennt ekki mikinn fisk, er meira fyrir að borða kjötmeti. Er hrifnari af bleikum fisk og svo er það orðin mun dýrari vara en áður og þá fæ ég mér frekar kjöt. Þegar ég fæ fisk borða ég hann en annars elda ég hann sjaldan sjálfur.
kona	30	Mér finnst oft vera óbragð af fiski og minna á skemmdan fisk.
kona	32	Elda fisk almennt mjög sjaldan, ef ég geri það þá er það bleikur fiskur. Síðan er mér aldrei boðið upp á fisk af öðrum.
kona	57	Sá fiskur sem ég hef borðað hefur verið of saltur
kona	57	Of dýr
karl	59	Er sjaldan í boði þar sem ég borða. Elda að jafnaði ekki sjálfur, er einn
kona	66	Finnst hann almenn ekki góður en er að reyna að breyta og prófa. Fékk trúlega of mikið af honum í æsku
karl	68	Salt óhollt
kona	68	Þegar ég var ung voru sýnilegir hringormar
kona	69	Bara gleymt honum
karl	70	Börnin hafa ekki verið hrifin í gegnum tíðina
karl	71	Ehv. vegin "afvandist" í símavinnuflokki fyrir margt löngu þar sem of oft var saltfiskur vegna "geymsluaðferðar" og saltkjöt í tunnu

5 Umræður

Saltfiskneysla er nokkuð mikil hjá þátttakendum í könnuninni og sérstaklega er yngri hópurinn frábrugðinn því sem ætla má hjá þeim hópi. Það er líklegt að í þessa könnun hafi mætt fólk sem hefur sérstaklega mikinn áhuga á saltfiski. Það hversu margar birtingar voru fyrir yngri hópin af auglýsingu á samfélagsmiðlum styður það að margir sem mættu hafi áhuga á saltfiski og finnist hann góður. Netkönnun sem gerð var 2019 (Aðalheiður Ólafsdóttir og Kolbrún Sveinsdóttir, 2019) gaf til kynna að saltfiskneysla færi lækkandi með aldri og að á aldrinum 18 til 29 ára væru einungis um 29% þátttakenda sem borða saltfisk einu sinni á ári eða oft en samsvarandi hlutfall fyrir elsta hópin, 60 – 70 ára, var um 94%. Í þessari könnun borða hins vegar 91% yngri þátttakenda saltfisk einu sinni á ári eða oft en samsvarandi hlutfall eldri þátttakenda er 83%. Þetta þarf að hafa í huga við túlkun niðurstaðna í könnuninni því líklegt er að sérstaklega yngri hópur þátttakenda endurspegli ekki viðhorf almennings á þessum aldri heldur sé þetta frekar hópur af fólki sem almennt finnst saltfiskur góður og hefur áhuga á að borða hann.

Nokkur munur er eftir aldri á því hversu vel þátttakendur þekkja saltfisk sem hráefni en eldra fólk veit meira um verkun, útvötnun, og matreiðslu á saltfiski. Einnig er munur á því hvar fólk kaupir og borðar saltfisk. Þótt flestir borði saltfisk í heimahúsi er eldra fólk líklegra til að kaupa saltfisk í fiskbúðum og matvörubúðum og borða saltfisk á veitingastöðum en yngra fólk hins vegar líklegra til að borða saltfisk í mötuneytum.

Langalgengast er að fólk sjóði saltfisk og beri fram með kartöflum, rúgbrauði, gulrótum og/eða rófum og smjöri og/eða hamsatólgi. Þó eru margir sem nota uppskriftir frá suðrænum löndum, ofnbaka fiskinn eða steikja á pönnu. Eldra fólk er líklegra til að prófa nýjar uppskriftir af saltfiski en það yngra og karlar eru líklegri til að sjóða saltfiskinn á hefðbundinn hátt en konur. Yngra fólk hefur almennt minni reynslu af matreiðslu saltfisks en það eldra.

Mjög skiptar skoðanir eru á því hversu sterkt saltfiskbragð á að vera af saltfiski. Flestum finnst saltbragð af þeim fiski sem er í boði hæfilegt en þó finnst mörgum það vera annað hvort of mikið eða of lítið. Það sama sést þegar skoðaðar eru niðurstöður úr JAR (just about right) spurningu fyrir saltfiskinn sem þátttakendur smökkuðu en mikil dreifing er á því hvað fólki finnst vera hæfilegt bragð af fiskinum. Ekki var mikill munur eftir aldri þátttakenda á svörum varðandi hæfilegt saltbragð af saltfiski, en þó er munur eftir aldri á svörum fyrir saltasta fiskinn en fleiri yngri þátttakendum finnst hann vera of saltur. Út frá athugasemdum má ætla að geðjun á saltfiskinum hafi ekki einungis farið eftir saltbragði heldur einnig áferð og/eða öðru bragði. Margir þátttakendur gerðu athugasemdir við að minnst salti fiskurinn væri of seigur. Verið getur að munur í stærð hnakka hafi haft áhrif á niðurstöður fyrir geðjun en hnakkarnir í saltminnsta hópnum voru minni en í hinum tveimur hópnum. Fleiri þátttakendur hefðu kosið að sjóða saltasta fiskinn en steikja eða baka frekar fiskinn sem var minna saltur. Ætla má út frá niðurstöðum könnunarinnar að hæfilegt saltbragð af útvötnuðum saltfiski sé um 1,7%, bæði út frá niðurstöðum frá mati á JAR skala en einnig út frá athugasemdum þátttakenda. Fiskur með 1,7% saltmagni fékk mun fleiri jákvæðar athugasemdir varðandi bragð heldur en bæði meira og minna saltur fiskur.

Yngri þátttakendur hafa tilhneigingu til að vilja minna saltan fisk en einnig hafa þarf í huga að úrtak í þessari könnun getur gefið skakka mynd af viðhorfi yngra fólks til saltstyrks í saltfiski. Í könnuninni 2019 kom fram að um 44% þátttakenda á aldrinum 18-29 ára finnst saltfiskur oftast of saltur en aðeins 6% á aldrinum 60-70 ára. Í þessari könnun eru samsvarandi niðurstöður 22% fyrir yngri hópinn en 18% fyrir þann eldri. Niðurstöðurnar ættu þannig að gefa góða mynd af mati á hæfilegum saltstyrk fyrir núverandi neytendur saltfisks en ef höfða á til yngra fólks sem ekki borðar saltfisk gæti þurft að huga að því að stilla saltstyrk betur í hóf.

6 Ályktanir

Rannsóknin sýnir að þátttakendum fannst saltfiskurinn almennt góður, en væntingar til saltfisks eru nokkuð breytilegar eftir aldri. Yngri neytendur hafa minni þekkingu og reynslu af verkun og matreiðslu saltfisks.

Mikil dreifing var í svörum um hvað fólki finnst vera hæfilegt saltbragð af saltfisk, sem sýnir að ekki er til eitt „rétt“ saltmagn. Taka ber tillit til þess að saltstyrkur innan sýnahópa hafði nokkra dreifingu, þar sem saltstyrkur mældist á bilinu 0,8-1,3% í minnst salta hópnum og sá saltasti var á bilinu 2,4-2,8%. Slíkur munur getur hæglega haft áhrif á upplifun fólks af saltbragði. Saltmagn hefur áhrif á geðjun en um 1,7% saltstyrkur virðist vera nokkurskonar jafnvægi milli bragðs, áferðar og væntinga neytenda. Fiskur með lágan saltstyrk var talinn bragðlítill og áferðin ófullnægjandi. Hafa ber í huga að saltfiskurinn í könnuninni var borinn fram gufusoðinn og án nokkurra meðlæta eða krydda. Það getur hafa leitt til þess að minna salti fiskurinn hafi þótt of bragðlítill. Verið getur að hann myndi njóta sín betur sem hluti af rétti, en fleiri þátttakendur töldu að þeir myndu nota pönnusteikingu eða ofnbökun við eldamennsku, líklega vegna hins milda saltbragðs. Þetta gefur vísbendingu um að vægara saltmagn gæti hentað betur þegar fiskurinn er eldaður á þann hátt að gefi meira bragð.

Sá útvatnaði saltfiskur sem seldur er í dag í verslunum inniheldur oft salt í efri mörkum eða ofan þess sem prófað var í þessari könnun. Ætla má að meirihluta neytenda finnist það salt of mikið samkvæmt þeim niðurstöðum sem birtar eru hér í þessari skýrslu. Því er æskilegt að framleiðendur útvatni saltfiskinn betur fyrir sölu eða bæti leiðbeiningar til neytenda um frekari útvötnun og eldunaraðferð.

Jafnframt þarf að huga að fjölbreyttu vöruúrvali sem höfðar til ólíkra hópa. Þekkingar- og reynslumunur á milli kynslóða kallar á aukna fræðslu og kynningu, sérstaklega með áherslu á að gera saltfisk aðgengilegan og áhugaverðan fyrir yngra fólk. Yngri þátttakendur höfðu þó tilhneigingu til að vilja minna saltaðan fisk, sem bendir til tækifæra í vöruþróun fyrir nýja markhópa. Til framtíðar gæti verið skynsamlegt að þróa vörur með hóflegu saltinnihaldi, bjóða upp á fjölbreyttar eldunaraðferðir og leggja áherslu á kynningar sem sameina hefðir og nýsköpun. Með því er hægt að styrkja stöðu saltfisks á íslenskum markaði, tryggja áframhaldandi útflutningsverðmæti og stuðla að því að yngri kynslóðir tileinki sér neyslu hans í ríkari mæli.

Mögulegir annmarkar á rannsókninni:

Mjög erfitt er að ná fram alveg jöfnum saltstyrk í útvötnuðum saltfiski, þar sem stærð/þykkt bita er ekki alltaf sú sama. Í rannsókninni var saltstyrkur innan sýnahópa eftir útvötnun aðeins breytilegur sem getur hafa haft áhrif á upplifun fólks af saltbragði.

Þátttakendur í þessari könnun endurspegla ekki endilega neytendur almennt, sérstaklega hvað yngri hópin varðar. Þó auglýsing um könnunina hafi verið birt slembiúrtaki á viðeigandi aldurbilum, rataði auglýsingin óvænt í fréttamiðil sem höfðar til áhugafólks um fisk. Einnig er líklegra að áhugafólk um saltfisk leggi á sig að mæta og smakka saltfisk. Niðurstöðurnar sýna engu að síður fram á möguleika á að efla stöðu saltfisks bæði meðal yngri og eldri neytenda.

7 Þakkir

Höfundar þakka KG Fiskverkun fyrir fyrsta flokks fullverkaðan saltfisk til verkefnisins, og Íslenskum Saltfiskframleiðendum (ÍSF) fyrir veittan stuðning við neytendakönnunina. AG Fisk og NORA er þakkað fyrir veittan styrk til að vinna verkefnið Saltfiskkræsingar sem neytendakönnunin var hluti af.

8 Heimildir

Aðalheiður Ólafsdóttir og Kolbrún Sveinsdóttir (2019). Neytendakönnun um saltfisk. Skýrsla Matís no. 13-19. <https://zenodo.org/record/3382139#.Y3T3gnbP02y>

9 Viðauki I – Neytendakönnun um saltfisk

Takk fyrir að taka þátt í könnuninni.

Þátttaka er valfrjálss og þú getur hætt hvenær sem er. Svörin eru nafnlaus og ekki hægt að rekja þau til þátttakenda. Við metum það mikils ef þú svarar sem flestum spurningum. Það eru engin rétt eða röng svör – við biðjum einfaldlega um hreinskilin svör og teljum að svör þín veiti mikilvæga innsýn í rannsóknina.

Í þessari könnun færð þú þrjú álfbox með saltfiski. Hvert box er merkt með þriggja stafa númeri. Vinsamlegast smakkaðu saltfiskinn í þeirri röð sem fram kemur í könnuninni.

Vinsamlegast smakkaðu saltfisk nr. 458

* 1. Hvernig finnst þér saltfiskur nr. 458

mjög vondur					hvorki né				mjög góður
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<input type="radio"/>									

* 2. Hvað finnst þér um saltbragðlið af þessum saltfiski?

alltof lítið	of lítið	hæfilegt	of mikið	alltof mikið
<input type="radio"/>				

* 3. Hvaða matreiðsluaðferð finnst þér henta best fyrir þennan saltfisk?

- Sjóða hann í potti
- Steikja hann á pönnu
- Baka hann í ofni
- Annað (vinsamlegast tilgreinið)

- Veit ekki

4. Hefur þú einhverjar athugasemdir varðandi þennan saltfisk?

Vinsamlegast smakkaðu saltfisk nr. 921

* 5. Hvernig finnst þér saltfiskur nr. 921

mjög vondur		hvorki né					mjög góður	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<input type="radio"/>								

* 6. Hvað finnst þér um saltbragðið af þessum saltfiski?

alltof lítið	of lítið	hæfilegt	of mikið	alltof mikið
<input type="radio"/>				

* 7. Hvaða matreiðsluáferð finnst þér henta best fyrir þennan saltfisk?

- Sjóða hann í potti
- Steikja hann á pönnu
- Baka hann í ofni
- Annað (vinsamlegast tilgreinið)

- Velt ekki

8. Hefur þú einhverjar athugasemdir varðandi þennan saltfisk?

Vinsamlegast smakkaðu saltfisk nr. 227

* 9. Hvernig finnst þér saltfiskur nr. 227

mjög vondur		hvorki né					mjög góður	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<input type="radio"/>								

* 10. Hvað finnst þér um saltbragðið af þessum saltfiski?

alltof lítið	of lítið	hæfilegt	of mikið	alltof mikið
<input type="radio"/>				

* 11. Hvaða matreiðsluaðferð finnst þér henta best fyrir þennan saltfisk?

- Sjóða hann í potti
- Steikja hann á pönnu
- Baka hann í ofni
- Annað (vinsamlegast tilgreinið)

- Veit ekki

12. Hefur þú einhverjar athugasemdir varðandi þennan saltfisk?

* 13. Hversu vel eða illa eiga eftirfarandi fullyrðingar við um þig?

	mjög vel		hvorki vel né illa		mjög illa		veit ekki
	vel	illa	illa	vel	mjög illa	veit ekki	
Mér finnst saltfiskur almennt góður	<input type="radio"/>						
Ég prófa stundum nýjar uppskriftir með saltfiski	<input type="radio"/>						
Ég kann ekki að elda saltfisk	<input type="radio"/>						
Ég kann að útvatna saltfisk	<input type="radio"/>						
Mér finnst saltfiskur oftast of saltur	<input type="radio"/>						
Ég elda saltfisk alltaf á sama hátt	<input type="radio"/>						
Ég veit ekkert um saltfisk	<input type="radio"/>						
Mér finnst eiga að vera almennilegt saltþragð af saltfiski	<input type="radio"/>						
Ég veit hvar ég fæ góðan saltfisk á Íslandi	<input type="radio"/>						
Ég verka minn eiginn saltfisk	<input type="radio"/>						
Mér finnst þragðð af saltfiski vont	<input type="radio"/>						

* 14. Hversu oft borðar þú saltfisk?

- Þrisvar í mánuði eða oftar
- Einu sinni til tvisvar í mánuði
- Fimm til ellefu sinnum á ári
- Einu sinni til fjórum sinnum á ári
- Sjaldnar en einu sinni á ári

* 15. Hver er ástæðan fyrir því að þú borðar sjaldan saltfisk?

* 16. Hvar borðar þú saltfisk?

	aldrei	sjaldan	stundum	oft	alltaf
heima	<input type="radio"/>				
í mótuneytum	<input type="radio"/>				
á veitingastöðum	<input type="radio"/>				

annars staðar? (vinsamlegast tilgreinið)

* 17. Hvar kaupir þú saltfisk?

	aldrei	sjaldan	stundum	oft	alltaf
í fiskbúðum	<input type="radio"/>				
í matvöruverslunum	<input type="radio"/>				
í mótuneytum	<input type="radio"/>				
á veitingastöðum	<input type="radio"/>				

annars staðar (vinsamlegast tilgreinið)

* 18. Hvað finnst þér oftast eiga við um saltbragð af þeim saltfiski sem almennt er í boði?

- alltof lítið
- of lítið
- hæfilegt
- of mikið
- alltof mikið

19. Hvernig matreiðir þú oftast saltfisk? Vinsamlegast lýsið í grófum dráttum matreiðsluaðferðum og meðlæti

* 20. Hvert er kyn þitt?

- karl
 kona
 annað

* 21. Hver er aldur þinn?

22. Hefur þú einhverjar athugasemdir varðandi könnunina?

Takk kærlega fyrir þáttökuna :-)